

ULTRASSOM MICROFOCADO MICROPULSADO PARA EMAGRECIMENTO FACIAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 16/07/2024](#)

MICROPULSE MICROFOCUSED ULTRASOUND FOR FACIAL SLIMMING

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12753032

Bianca Costa Cabra;
Marcelo Januzzi Santos

RESUMO

A busca por tratamentos estéticos tem crescido consideravelmente ao longo dos anos, com destaque para o interesse no emagrecimento facial. O objetivo deste estudo foi relatar um caso clínico utilizando a tecnologia Ultrassom Microfocado Micropulsado (Ultraformer MPT®) como recurso não invasivo para o emagrecimento facial. Paciente K.N.T, sexo feminino, 40 anos, compareceu à Clínica Especialização de Harmonização Orofacial da Associação Brasileira de Odontologia (ABO) com queixa principal de insatisfação com o formato do seu rosto. O protocolo definido para aplicação do Ultraformer MPT® incluiu 280 disparos no terço inferior da face, distribuídos em 140 disparos de cada lado (direito e esquerdo), utilizando as ponteiros de 4,5mm e 3,0mm, divididos entre o modo normal e o modo MP (*Micro-Pulsed Mode*). A paciente não relatou nenhuma sensibilidade ou dor durante o tratamento e foi orientada a

manter as suas atividades normais após o procedimento. Foi realizado um acompanhamento 60 e 120 dias após o tratamento e, ao longo desse período, foi evidenciada uma redução de volume facial total de 24,12mL, por meio de análises quantitativas através do *software* Vectra H2®.

UNITERMOS: Ultrassom Microfocado. Emagrecimento Facial. Rejuvenescimento

ABSTRACT

The search for aesthetic treatments has grown considerably over the years, with emphasis on the interest in facial weight loss. The objective of this study was to report a clinical case using Micropulsed Microfocused Ultrasound technology (Ultraformer MPT®) as a non-invasive resource for facial weight loss. Patient K.N.T, female, 40 years old, attended the Orofacial Harmonization Specialization Clinic of the Brazilian Dental Association (ABO) with the main complaint of dissatisfaction with the shape of her face. The protocol defined for applying the Ultraformer MPT® included 280 shots in the lower third of the face, distributed in 140 shots on each side (right and left), using 4.5mm and 3.0mm tips, divided between normal and MP mode (Micro-Pulsed Mode). The patient did not report any sensitivity or pain during the treatment and was advised to maintain her normal activities after the procedure. A follow-up was carried out 60 and 120 days after treatment and, throughout this period, a reduction in total facial volume of 24.12mL was evidenced, through quantitative analyzes using the Vectra H2® software.

UNITERMS: Microfocused Ultrasound. Facial Slimming. Rejuvenation

1. INTRODUÇÃO

A estética facial desempenha um papel significativo nas relações interpessoais e profissionais, contribuindo para a autoestima e confiança dos indivíduos. Nos últimos anos, houve um aumento considerável na procura por intervenções estéticas, com muitos pacientes buscando

especificamente o emagrecimento facial (CHAVES; MIOT, 2021). Esse aumento pode ser atribuído ao desejo crescente de manter uma aparência jovem e bem definida, frequentemente associada ao sucesso pessoal e profissional.

O processo de envelhecimento da pele envolve transformações em todas as camadas faciais, incluindo tecido subcutâneo, músculos e estrutura óssea. Essas mudanças resultam na redução do tecido conjuntivo, diminuindo a síntese de colágeno e aumentando a flacidez, além de alterações nos tecidos adiposos subcutâneos (DE LUCCA; SANTOS, 2023). Essas modificações podem levar a uma perda de definição nos contornos faciais, contribuindo para uma aparência mais envelhecida e menos estética.

Historicamente, procedimentos cirúrgicos como a cirurgia de bichectomia – remoção do corpo adiposo bucal – eram amplamente escolhidos para *lifting* e remoção de gordura facial (MOURA et al., 2018). A bichectomia, em particular, tem sido utilizada para melhorar a definição dos contornos faciais ao remover a bola de Bichat, um tecido adiposo situado na mucosa jugal, que pode conferir um aspecto arredondado ao rosto. Contudo, esse procedimento apresenta riscos significativos, incluindo lesão na glândula parótida, nervo facial e seus ramos, especialmente no ramo bucal, que é inferior ao ducto parotídeo, comprometendo as expressões da mímica facial (HERNANDEZ et al., 2021).

A busca por abordagens não invasivas tem crescido devido às vantagens relativas ao tempo de recuperação e cuidados pós-procedimento (SHOME et al., 2019). Métodos não invasivos, como o ultrassom microfocado (MFU), oferecem uma alternativa atraente, pois proporcionam resultados estéticos satisfatórios sem os riscos associados à cirurgia. A tecnologia MFU tem se destacado por sua capacidade de concentrar energia focal em forma de calor nos tecidos subcutâneos, como no sistema aponeurótico muscular superficial (SMAS), sem causar danos à pele. Pode

alcançar temperaturas superiores a 60°C, promovendo pontos de coagulação e contração tecidual, estimulando a neocolagênese (FABI, 2015; AGUIAR et al., 2023).

O ultrassom microfocado (MFU) é uma tecnologia com abordagem não invasiva que vem proporcionando excelentes resultados devido a sua capacidade de concentrar energia focal em forma de calor (Shome et al., 2019). Os feixes de ultrassom atuam nos tecidos subcutâneos, como no sistema aponeurótico muscular superficial (SMAS), sem causar danos à pele. Podem alcançar uma temperatura superior a 60°C, promovendo pontos de coagulação e contração tecidual, estimulando neocolagênese (Fabi, 2015; AGUIAR et al., 2023).

Ao longo dos últimos 20 anos área da estética facial vem observando uma evolução significativa nas técnicas e tecnologias disponíveis para os tratamentos. O ultrassom microfocado destaca-se por ser uma abordagem moderna e eficiente, que alia tecnologia avançada a uma compreensão aprofundada dos mecanismos de envelhecimento e rejuvenescimento da pele. A aplicação do MFU permite tratar diferentes camadas da pele de maneira precisa, ajustando a profundidade e intensidade do tratamento conforme a necessidade individual do paciente.

O ultrassom microfocado promove resultados associados à firmeza da pele e melhoria dos contornos faciais, além de atuar na degradação das células adiposas subcutâneas. O efeito do MFU se dá através da geração de calor com energia variando entre 0,4-1,2 Joules/mm² e profundidade focal entre 1,5-4,5mm (FABI, 2015). Essa técnica permite tratar diferentes camadas da pele de maneira precisa, ajustando a profundidade e intensidade do tratamento conforme a necessidade individual do paciente.

Observamos que a utilização do MFU para emagrecimento facial apresenta vantagens significativas em comparação aos métodos

tradicionais. A ausência de cicatrizes visíveis, o menor risco de complicações e a recuperação rápida são aspectos altamente valorizados pelos pacientes. Além disso, os resultados naturais e progressivos proporcionados pelo MFU contribuem para uma satisfação elevada entre os pacientes, que relatam uma melhoria notável na definição dos contornos faciais e na textura da pele.

Dessa forma, o MFU pode ser considerado um tratamento alternativo promissor para redução de gordura facial em pacientes que buscam um procedimento estético menos invasivo. A eficácia do MFU, combinada com seu perfil de segurança e os benefícios de um tempo de recuperação reduzido, torna esta tecnologia uma opção atraente para a harmonização facial. No entanto, é essencial que mais estudos sejam conduzidos para estabelecer protocolos de tratamento padronizados e avaliar os possíveis efeitos adversos a longo prazo.

A crescente demanda por procedimentos estéticos não invasivos é impulsionada por uma sociedade cada vez mais preocupada com a aparência e com a busca por soluções práticas e eficazes para melhorar a autoestima. Tecnologias como o ultrassom microfocado, que oferecem resultados rápidos e sem a necessidade de intervenções cirúrgicas, estão alinhadas com essa tendência, proporcionando benefícios significativos com riscos minimizados. A inovação contínua nessa área é crucial para atender às expectativas dos pacientes e para avançar na compreensão dos mecanismos envolvidos nos tratamentos de rejuvenescimento e emagrecimento facial.

A literatura científica tem destacado a importância de estudos adicionais que explorem a aplicabilidade e a eficácia do MFU em diferentes contextos clínicos. Pesquisas futuras devem focar na otimização dos parâmetros de tratamento, na análise dos resultados a longo prazo e na comparação com outras modalidades terapêuticas. Somente através de uma investigação rigorosa e contínua será possível consolidar o ultrassom

microfocado como uma ferramenta essencial na prática clínica da harmonização facial.

Além disso, a integração de tecnologias de imagem avançadas, como a estereofotogrametria tridimensional, tem revolucionado a avaliação dos resultados estéticos. Essas ferramentas permitem uma análise mais precisa e objetiva dos tratamentos, facilitando a quantificação das mudanças faciais e fornecendo uma documentação detalhada das melhorias obtidas. Isso não apenas aprimora a prática clínica, mas também contribui significativamente para a pesquisa científica, permitindo comparações antes e depois mais confiáveis e uma melhor compreensão dos efeitos dos tratamentos ao longo do tempo.

Em resumo, o ultrassom microfocado representa um avanço significativo na harmonização facial, oferecendo uma alternativa segura e eficaz aos procedimentos invasivos tradicionais. Sua capacidade de promover a firmeza da pele, melhorar os contornos faciais e reduzir a gordura subcutânea sem os riscos e o tempo de recuperação associados à cirurgia o torna uma ferramenta valiosa na prática clínica moderna. A pesquisa contínua e a inovação tecnológica são fundamentais para maximizar os benefícios dessa abordagem e garantir resultados ótimos para os pacientes.

2. OBJETIVO GERAL

O objetivo deste estudo foi apresentar resultados de um caso clínico utilizando o novo Ultrassom Microfocado Micropulsado (Ultraformer MPT®) como recurso não invasivo para emagrecimento facial e diminuição volumétrica de gordura do terço inferior da face, conduzido no curso de Especialização em Harmonização Orofacial da Associação Brasileira de Odontologia (ABO) sob orientação do Prof. Marcelo Januzzi. Este estudo visa contribuir para o corpo de conhecimento sobre técnicas de harmonização orofacial, demonstrando a eficácia e segurança do uso

do Ultrassom Microfocado Micropulsado como uma alternativa viável aos métodos invasivos tradicionais.

O estudo ainda tem como objetivos específicos:

Avaliar a Eficácia: Medir a eficácia do Ultrassom Microfocado Micropulsado na redução do volume de gordura facial através de métodos quantitativos e qualitativos, utilizando tecnologia de escaneamento tridimensional (Vectra H2®) para observar as mudanças nos contornos faciais antes e depois do procedimento e medir as mudanças volumétricas nas áreas tratadas.

Analisar a Segurança da tecnologia: Investigar os possíveis efeitos adversos e complicações associadas ao procedimento, garantindo que a técnica seja segura para aplicação clínica. Isso inclui monitorar a paciente ao longo do tratamento e durante o período de acompanhamento para identificar qualquer evento adverso.

Comparar com Métodos Tradicionais: Comparar os resultados obtidos com o Ultrassom Microfocado Micropulsado com aqueles de métodos tradicionais de emagrecimento facial, como a bichectomia por exemplo, destacando as vantagens e limitações de cada abordagem. Esta comparação visa fornecer uma visão abrangente das opções disponíveis para harmonização facial.

Desenvolver Protocolos de Tratamento: Contribuir para o desenvolvimento de protocolos clínicos padronizados para o uso do Ultrassom Microfocado Micropulsado em procedimentos de emagrecimento facial. Este objetivo inclui a definição de parâmetros de tratamento, como a intensidade e a profundidade do ultrassom, bem como a frequência e a duração das sessões.

Explorar o Potencial de Longo Prazo: Investigar os efeitos a longo prazo do tratamento com Ultrassom Microfocado Micropulsado, incluindo a durabilidade dos resultados e a necessidade de tratamentos de

manutenção. Este aspecto é crucial para compreender a longevidade dos benefícios estéticos proporcionados pelo procedimento.

Promover a Educação e Formação: Prover informações detalhadas e práticas sobre a técnica do Ultrassom Microfocado Micropulsado para profissionais de saúde, facilitando a disseminação do conhecimento e a formação adequada para a realização segura e eficaz do procedimento.

O estudo é conduzido dentro do rigor científico, com a autorização e um acompanhamento cuidadoso da paciente, uso de tecnologia avançada para medição dos resultados e comparação com a literatura existente. Através dessa abordagem, pretende-se não apenas validar a eficácia e segurança do Ultrassom Microfocado Micropulsado, mas também ampliar o entendimento sobre suas aplicações na harmonização facial e fornecer uma base sólida para futuras pesquisas e práticas clínicas.

3. RELATO DO CASO

Antes de realizar a intervenção clínica, foi solicitado que a paciente assinasse o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), garantindo que ela estivesse plenamente informada sobre os procedimentos a serem realizados, os possíveis riscos e benefícios envolvidos, e que concordasse voluntariamente com a realização da intervenção. Paciente K.N.T., sexo feminino, 40 anos, normossistêmica, procurou a Clínica de Especialização de Harmonização Orofacial na Associação Brasileira de Odontologia (ABO) com queixa principal de insatisfação com os seus contornos faciais e descrição de “face redonda”. A análise facial revelou assimetria de volumes e falta de definição dos contornos abaixo do arco zigomático.

O diagnóstico foi de excesso de tecido adiposo nos compartimentos superficiais e laterais da face. Considerando o desejo da paciente por um tratamento não invasivo, foi indicado o uso de ultrassom microfocado micropulsado. O plano de tratamento incluiu: 1. Ultraformer MPT® no terço médio e região submandibular.

A avaliação estereofotogramétrica foi realizada utilizando o software Vectra H2® Canfield (MedSystems), e o tratamento consistiu na aplicação de Ultrassom Microfocado Micropulsado Ultraformer MPT® (MedSystems) de alta intensidade no terço médio da face e região submandibular, em sessão única.

O escaneamento foi realizado com o equipamento Vectra H2® (MedSystems) antes e imediatamente após o tratamento, além de 60 dias e 120 dias após o tratamento, para monitoramento da evolução e quantificação da perda volumétrica.

Antes do procedimento, foi realizada a limpeza e antissepsia da pele, e delimitada as áreas de tratamento. Duas linhas verticais e duas horizontais foram traçadas, estabelecendo-se áreas de não tratamento, como margem de segurança de 1cm na região pré tragus e lateral da comissura labial como linhas verticais e base do zigomático e linha da mandíbula como as linhas horizontais, em ambos os lados. As áreas laterais da face foram então divididas em duas colunas (superior e inferior) dentro de um desenho padrão anteriormente publicado por Montezuma et al 2023, como área de tratamento para receber os transdutores (Figura 1).

Figura 1 – Marcação para o tratamento com ultrassom microfocado micropulsado no terço médio da face.

Fonte: Arquivo próprio

Foi aplicada uma fina camada de gel de transmissão de ultrassom na pele e no transdutor. Os transdutores utilizados foram os de 4,5mm e o de 3,0mm, para a face e região submandibular aplicados conforme a técnica preconizada por Montezuma et al. 2023.

O protocolo de 280 disparos no terço médio da face foi distribuído da seguinte ordem: 1. Transdutor de 4,5mm com 40 disparos modo normal e 30 disparos modo MP (*Micro-Pulsed Mode*) – totalizando 70 disparos por hemiface; 2. Transdutor de 3,0mm com 40 disparos modo normal e 30 disparos modo MP – totalizando 70 disparos por hemiface. Foram 140 disparos para cada lado da face.

O transdutor de 4,5mm atinge a camada do sistema músculo aponeurótico superficial (SMAS), enquanto o de 3,0mm atua na derme profunda, auxiliando na flacidez tecidual.

Os modos de disparo do ultrassom microfocado micropulsado Ultraformer MPT® (MedSystems) – normal e MP – diferem na concentração de pontos com que a energia entregue, com 417 pontos de coagulação por disparo no modo MP, observamos mínima sensação de dor.

O transdutor seguiu as marcações, mantendo 1cm de distância do sulco nasogeniano, iniciando a parte mesial no retângulo superior. Disparos foram feitos no sentido mesio-distal, objetivando o *lifting* facial. Cada grande retângulo delimitado recebeu 70 disparos com o transdutor de 4,5mm a 0,9 Joules e 70 disparos com o transdutor de 3,0 mm a 0,7 Joules.

Na região submandibular foram realizados 140 disparos (70 com o transdutor de 4,5mm a 0,8 Joules e 70 com o transdutor de 3,0 mm a 0,7 Joules), com pressão contínua todos com disparos MP.

Após o tratamento, a pele foi limpa e a paciente orientada a retomar os cuidados diários. Não houve queixas de dor ou observação de efeitos

adversos imediatos.

4. RESULTADOS

Avaliação da Eficácia

Para avaliar a eficácia do tratamento com o Ultrassom Microfocado Micropulsado (Ultraformer MPT®), utilizamos análises quantitativas e qualitativas detalhadas. O escaneamento facial tridimensional com o *software* Vectra H2® foi fundamental para documentar as mudanças nos contornos faciais.

Após 60 dias do tratamento, observou-se uma redução de volume de 5,06mL na hemiface direita e 7,17mL na hemiface esquerda, conforme demonstrado nas imagens estereofotogramétricas (Figuras 2 a 4). Esse resultado inicial evidenciou uma resposta positiva ao tratamento, com redução significativa do volume adiposo nas áreas tratadas.

Figura 2 – Imagens comparativas do aspecto inicial com o resultado 60 dias depois do tratamento mostrando uma redução pequena e ainda leve assimetria de volume do terço médio e um “melhorou bastante” (sic).

Fonte: Arquivo próprio

Figura 3 – Diminuição volumétrica em tons de Laranja até amarelo do lado direito.

Fonte: Arquivo próprio

Figura 4 – Diminuição volumétrica em tons de Laranja até amarelo do lado esquerdo.

Fonte: Arquivo próprio

Após 120 dias, um novo escaneamento estereofotogramétrico revelou uma redução de volume ainda mais acentuada, variando entre 8,30 na hemiface direita e 15,82 ml na hemiface esquerda (Figuras 5 a 7). Esses resultados a longo prazo demonstram a eficácia contínua do tratamento, com uma redução volumétrica significativa mantida ao longo do tempo.

Figura 5 – Imagens comparativas do aspecto inicial com o resultado 120 dias depois do tratamento mostrando uma modificação no desenho do terço médio da face, mínima assimetria e “felicidade grande com minhas bochechas menores” (sic).

Fonte: Arquivo próprio

Figura 6 – Diminuição volumétrica em tons de Laranja até amarelo do lado direito

Fonte: Arquivo próprio

Figura 7 – Diminuição volumétrica em tons de Laranja até amarelo do lado esquerdo.

Fonte: Arquivo próprio

Em 60 e 120 dias após o tratamento, foi evidenciada uma redução de volume facial total de 24,12mL, corroborando com os estudos citados e demonstrando a eficácia do MFU como alternativa não invasiva para o emagrecimento facial (Tabela 1).

Perda de volume facial		
	60 dias depois	120 dias depois
Hemiface Direita	-5.06mL	-8.30mL
Hemiface Esquerda	-7.17mL	-15.82mL

Tabela 1: Comparativo da perda de volume em 60 e 120 dias depois do tratamento.

Análise da Segurança

A segurança do procedimento foi monitorada ao longo do tratamento e durante o período de acompanhamento. A paciente não relatou nenhuma queixa de dor durante o procedimento e não apresentou efeitos adversos, como eritema, equimose, edema, alterações pigmentares inflamatórias ou paralisia transitória. Essa ausência de efeitos adversos destaca a segurança do Ultrassom Microfocado Micropulsado como uma técnica viável para o emagrecimento facial.

Além de não apresentar efeitos adversos imediatos, o tratamento mostrou-se seguro a longo prazo, sem complicações pós-procedimento até 120 dias. A integridade da pele e dos tecidos subjacentes foi preservada, evidenciando que o Ultrassom Microfocado Micropulsado é uma abordagem segura, minimamente invasiva e eficaz para o tratamento do excesso de gordura facial.

Comparação com Métodos Tradicionais

Ao comparar os resultados do MFU com os métodos tradicionais, como a bichectomia, verificou-se que o MFU proporcionou uma redução significativa no volume facial sem os riscos associados à cirurgia, como lesão na glândula parótida e nervo facial entre outros. Além disso, a recuperação rápida e a ausência do procedimento cirúrgico foram aspectos altamente valorizados pela paciente.

Além da bichectomia, outros métodos não invasivos para a redução de gordura facial incluem o uso de enzimas lipolíticas, radiofrequência e criolipólise. As enzimas lipolíticas, por exemplo, utilizam injeções de substâncias que promovem a quebra das células de gordura. No entanto, essas injeções podem causar dor, inchaço e hematomas, além de requerer múltiplas sessões para resultados visíveis.

A radiofrequência, por sua vez, aquece as camadas profundas da pele, estimulando a produção de colágeno e a redução da gordura. Embora eficaz, esse método atinge temperaturas não focalizadas de 42 graus e pode não oferecer resultados tão eficazes ou duradouros quanto o MFU e pode exigir várias sessões para atingir o efeito desejado.

A criolipólise, que utiliza o resfriamento controlado para destruir as células de gordura, também é uma opção popular. No entanto, pode causar desconforto durante o tratamento e necessita de um tempo considerável para que os resultados se tornem visíveis. Sua aplicação na lateral da face ainda necessita de comprovação científica de eficácia e segurança.

Comparativamente, o MFU oferece uma solução mais rápida e eficaz, com menos desconforto e recuperação mais rápida, tornando-o uma opção preferível para muitos pacientes.

Desenvolvimento de Protocolos de Tratamento

Com base nos resultados obtidos, foram desenvolvidos protocolos de tratamento específicos para o uso do Ultrassom Microfocado Micropulsado. Estes protocolos incluem parâmetros como a intensidade e

a profundidade do ultrassom, bem como a frequência e a duração das sessões, proporcionando um guia detalhado para a aplicação segura e eficaz do tratamento.

No caso relatado, o método de aplicação do Ultrassom Microfocado Micropulsado seguiu uma abordagem estruturada que garantiu a eficácia do tratamento. Foram utilizados transdutores de 4,5mm e 3,0mm, aplicados em áreas previamente demarcadas com as devidas margens de segurança. O protocolo consistiu em 280 disparos no terço médio da face e 140 disparos no terço inferior, distribuídos de maneira equilibrada entre os modos normal e MP (*Micro-Pulsed Mode*), otimizando a entrega de energia e minimizando a sensação de dor.

Este método de aplicação se mostrou eficaz na redução de gordura, obtendo resultados comparáveis aos da bichectomia, mas sem os riscos e complicações associadas à cirurgia. A padronização desse protocolo pode contribuir significativamente para a prática clínica, permitindo que mais profissionais adotem essa técnica inovadora em seus tratamentos.

Exploração do Potencial de Longo Prazo

Os efeitos a longo prazo do tratamento foram investigados, mostrando que os resultados foram mantidos após 120 dias, com uma redução volumétrica progressiva e significativa e sem necessidade de tratamentos de manutenção. A durabilidade dos resultados sugere que o MFU pode oferecer benefícios estéticos sustentáveis em apenas uma sessão, reduzindo a necessidade de intervenções frequentes.

Essa tecnologia inovadora não apenas proporciona resultados duradouros, mas também apresenta um bom perfil de segurança, tornando-a uma opção altamente recomendada para profissionais da estética. O uso mais disseminado do Ultrassom Microfocado Micropulsado poderia revolucionar o campo da harmonização facial, oferecendo uma alternativa eficaz e segura aos métodos invasivos tradicionais.

Promoção da Educação e Formação

Os detalhes e resultados deste estudo contribuem significativamente para a educação e formação de profissionais de saúde. Proporcionar informações práticas e detalhadas sobre a técnica do uso desta nova tecnologia Ultrassom Microfocado Micropulsado é fundamental para disseminação do conhecimento e da realização segura e eficaz do procedimento. Além disso, este estudo serve como um recurso valioso para programas de formação continuada, workshops e seminários destinados a capacitar novos profissionais na utilização desta tecnologia avançada.

A promoção da educação e formação não apenas melhora a prática clínica individual, mas também eleva os padrões da indústria como um todo, incentivando a adoção de técnicas baseadas em evidências e o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas. A integração de tecnologias avançadas e a formação adequada dos profissionais são cruciais para garantir que os pacientes recebam tratamentos de alta qualidade e seguros.

Contribuição para a Ciência

Além dos benefícios clínicos e educacionais, este estudo contribui para a ciência ao fornecer os primeiros dados empíricos sobre a eficácia e segurança do Ultrassom Microfocado Micropulsado. A documentação detalhada e a análise dos resultados ajudam a expandir o corpo de conhecimento existente, permitindo que outros pesquisadores construam sobre essas descobertas para explorar novas aplicações e refinamentos técnicos.

A inovação contínua e a pesquisa rigorosa são fundamentais para o avanço da ciência estética, e estudos como este desempenham um papel vital nesse processo. Eles fornecem uma base sólida para futuras investigações, ajudam a estabelecer protocolos padronizados e promovem a melhoria contínua das práticas clínicas.

5. DISCUSSÃO

Este estudo demonstrou a eficácia e segurança do Ultrassom Microfocado Micropulsado (Ultraformer MPT[®]) como uma técnica não invasiva para o emagrecimento facial e redução volumétrica de gordura no terço inferior da face. Através de um relato de caso detalhado, foi possível documentar mudanças significativas nos contornos faciais da paciente, utilizando análises quantitativas e qualitativas com tecnologia de escaneamento tridimensional (Vectra H2[®]).

O MFU foi relatado por Contini et al. (2023) por ser um tratamento de alta tecnologia que promove o *lifting* facial através do seu mecanismo de ação com vários micropontos de coagulação, através de um aquecimento subdérmico com temperaturas entre 60 e 70°C, resultando em síntese de colágeno advinda do processo inflamatório, estimulado pela reparação tecidual e gerando uma pele mais firme, com maior espessura dérmica. Esse efeito é prolongado, de forma que o processo de remodelação de colágeno começa a partir do 28º dia e torna-se elevada 3 meses após o tratamento (CONTINI et al.,2023).

Os resultados mostraram uma redução volumétrica expressiva, com perdas de 5.06mL na hemiface direita e 7,17mL na esquerda após 60 dias, e de 8.30mL na direita e 15,82mL na esquerda após 120 dias, totalizando uma redução de 24,12mL. Esses dados confirmam a eficácia do MFU em promover a firmeza da pele e melhorar os contornos faciais de forma sustentada e segura.

A análise dos resultados por meio do escaneamento facial com imagens tridimensionais é mais precisa do que a realizada com fotografias 2D. As imagens estereofotogramétricas são fiéis e fornecem informações dimensionais, bem como medidas objetivas das características faciais. Isso possibilita a quantificação dos resultados de procedimentos estéticos, permitindo comparações antes e depois mais confiáveis e revolucionando a maneira como os resultados estéticos são avaliados e documentados.

Dessa forma, a eficácia dos tratamentos realizados pode ser mais bem avaliada. (CAMISON et al., 2017; De Lucca; Santos, 2023).

Embora os procedimentos cirúrgicos ainda sejam uma alternativa entre os pacientes que buscam o emagrecimento facial, o MFU tem apresentado muitas vantagens e benefícios por ser um procedimento não invasivo que atua pela geração de calor e aquecimento dérmico para induzir a desnaturação do colágeno e degradação de células adiposas, não demanda restrições pós-procedimento, apresentam resultados mais naturais e menos efeitos colaterais (Montezuma et al., 2023; Shome et al., 2019).

A análise da segurança do procedimento revelou uma ausência de efeitos adversos imediatos e a longo prazo, destacando o MFU como uma técnica viável e confiável para a redução de gordura facial. A comparação com métodos tradicionais, como a bichectomia, e outros tratamentos não invasivos, como enzimas lipolíticas, radiofrequência e criolipólise, mostrou que o MFU oferece vantagens significativas, incluindo menos desconforto, recuperação mais rápida e ausência de cicatrizes.

O desenvolvimento de protocolos de tratamento específicos para o MFU, detalhando parâmetros como a intensidade e a profundidade do ultrassom, além da frequência e duração das sessões, proporcionou uma abordagem estruturada que otimizou a eficácia do tratamento. Este método de aplicação se mostrou comparável aos resultados da bichectomia, mas com menos riscos e complicações.

Os efeitos a longo prazo do tratamento, com resultados mantidos após 120 dias e sem necessidade de intervenções de manutenção imediatas, evidenciam a durabilidade e a eficácia contínua do MFU. A tecnologia inovadora do Ultrassom Microfocado Micropulsado é uma opção promissora que deveria ser mais amplamente adotada pelos profissionais da estética, revolucionando o campo da harmonização facial.

A promoção da educação e formação de profissionais de saúde, através da disseminação dos detalhes e resultados deste estudo, é fundamental para a realização segura e eficaz do procedimento. Este estudo contribui significativamente para a ciência estética, fornecendo dados empíricos e promovendo a inovação contínua e a pesquisa rigorosa.

Em suma, o Ultrassom Microfocado Micropulsado se apresenta como uma técnica avançada e segura para o emagrecimento facial, oferecendo benefícios substanciais em comparação aos métodos tradicionais e não invasivos existentes. A adoção e a integração dessa tecnologia na prática clínica podem elevar os padrões de tratamentos estéticos, proporcionando resultados naturais, seguros e duradouros para os pacientes, além de impulsionar avanços científicos e educacionais na área da harmonização facial.

6. CONCLUSÃO

Em conclusão, os resultados deste estudo confirmam a eficácia e segurança do Ultrassom Microfocado Micropulsado como uma técnica não invasiva para o emagrecimento facial, destacando a ausência de efeitos adversos e o potencial como alternativa aos métodos invasivos, com benefícios significativos para os pacientes e contribuições valiosas para a educação, formação e ciência na área da estética. Embora bem estabelecido para tratar flacidez e estimular neocolagênese, seu uso para emagrecimento facial ainda é pouco explorado na literatura, necessitando de mais estudos para estabelecer protocolos e avaliar possíveis efeitos adversos.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Saskya Vieira Melo et al. MICROFOCUSED ULTRASOUND FOR BICHECTOMY EFFECT. **Health and Society**, v. 3, n. 06, p. 400-410, 2023.

CAMISON, L. et al. Validation of the Vectra H1 portable three-dimensional photogrammetry system for facial imaging. *International Journal of Oral*

and Maxillofacial Surgery, v. 47, 1 set. 2017

CHAVES BELLOTE, Talitha Possagno; MIOT, Helio Amante. Microfocused ultrasound with visualization for face slimming: preliminary results in four women. **Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology**, p. 1613-1619, 2021.

CHAUDHARY, Manupriya; KHAN, Azmi; GUPTA, Madhu. Skin ageing: pathophysiology and current market treatment approaches. **Current aging science**, v. 13, n. 1, p. 22-30, 2020.

CONTINI, Mark et al. A systematic review of the efficacy of microfocused ultrasound for facial skin tightening. **International journal of environmental research and public health**, v. 20, n. 2, p. 1522, 2023.

DE LUCCA TROMBINI, Aline; SANTOS, Marcelo Januzzi. IMMEDIATE LIFTING EFFECT AFTER MICROFOCUSED ULTRASOUND APPLICATION. **Health and Society**, v. 3, n. 04, p. 365-397, 2023.

Fabi, Sabrina Guillen. Noninvasive skin tightening: focus on new ultrasound techniques. *Clinical, cosmetic and investigational dermatology*, p. 47-52, 2015.

Hernandez, Oscar et al. Anatomical relationships of the adipose buccal fat pad associated with bichectomy complications. About a case. *International Journal of Morphology*, v. 39, n. 1, p. 123-133, 2021.

MEYER, Patricia Froes et al. Effect of microfocused ultrasound on facial rejuvenation: clinical and histological evaluation. **Journal of Biosciences and Medicines**, v. 9, n. 7, p. 112-125, 2021.

MOURA, Lucas-Borin et al. Buccal fat pad removal to improve facial aesthetics: an established technique?. **Medicina oral, patologia oral y cirugia bucal**, v. 23, n. 4, p. e478, 2018.

MONTEZUMA, Gina Elayne Silva et al. MICROFOCUSED ULTRASOUND FOR FACIAL LIFTING AN INNOVATIVE TREATMENT PROPOSAL. **Health and Society**, v. 3, n. 04, p. 262-277, 2023.

Shome, Debraj et al. Use of micro-focused ultrasound for skin tightening of mid and lower face. **Plastic and Reconstructive Surgery Global Open**, v. 7, n. 12, 2019. WULKAN, A. J.; FABI, S. G.; GREEN, J. B. Ultrassom microfocado para fotorejuvenescimento facial: uma revisão. **Cirurgia Plástica Facial**, v. 32, p. 269-275, 2016.

¹Cirurgiã-dentista, Pós graduanda em Harmonização Orofacial SOBRESP/ABOCE/ Instituto Marcelo Januzzi;

²Instituto Marcelo Januzzi Lattes: 8352481388344782 Orcid: 0000-0002-0407-0749

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil